

410

TROVOS

Y

DÉCIMAS GLOSADAS.

*¡ Oh dinero cuánto vales !
 ¡ quién te supiera guardar !
 porque al rico le engrandeces
 y al pobre lo abates mas.*

Por tí dinero hay ladrones,
 trampistas y matuteros,
 cuadrillas de bandoleros,
 intrigantes y soplones ;
 por tí se venden pasiones
 con cuanto quieres te sales,
 acarreas muchos males
 y logras mil beneficios

para todos estos vicios
¡ oh dinero cuanto vales !

La viuda te solicita
 la casada te desea,
 por tí se adorna la fea,
 y envanece la bonita :
 la deidad mas esquisita
 por tí se llega á alcanzar,
 se consigue alucinar
 la doncella enamorada ;
 el pobre no alcanza nada,
¡ quién te supiera guardar !

El navegante te ama,
el cautivo sin piedad
pues logra su libertad
y á todas partes te aclama,
solo al rico le das fama,
estás con él que apetece,
sin tí al pobre empobreces
y aumentas su padecer,
soberbio debes de ser,
porque al rico le engrandeces.

El imposible mayor
por tí se pudo alcanzar,
y se llegó á derribar
honra, crédito y honor ;
solo al rico haces favor
y siempre con él estás,
donde quiera con él vas,
adonde quieres le subes,
aunque sea hasta las nubes ;
y al pobre le abates mas.

*Apoyado á una columna
me he quedado enternecido,
porque se me ha oscurecido
astros, cielo, sol y luna.*

Los montes valles y selvas,
adolézcense de mí,
al ver que lloro por tí,
en las mas crecidas penas,
metido estoy en cadenas
sin tener culpa ninguna ;
me alimenta mi fortuna
prestándome sus desvelos,
así me quejo á los cielos
apoyado á una columna.

Digan si tengo razon
llorar por tí dulce dueño ;
á la orilla de un despeño
sentí rugir un leon,
llorar con lamentacion
porque á su hijo ha perdido ;
yo que tanto te he querido,
mira como puedo estar ,
cuando de tanto llorar
me he quedado enternecido.

¿ Qué planeta me explicara,
ó que lengua me dijera

que la prenda que quisiera
de mi lado se apartára ?
de rodillas le adorara
con afecto agradecido,
como me hubiese perdido
de aquella pulida rosa,
lloro con voz lastimosa
porque se me ha oscurecido.

Y en fin dejo mi pasion.
á los que saben querer,
que en mí se ha llegado á ver,
la cautela sin razon ;
yo la dí mi corazon
mejor que á otra ninguna
sin darle culpa alguna
á este lucero brillante,
digan donde está mi amante,
astros, cielos, sol y luna.

*Por un amante traidor
que á otra quiso y ha olvidado
me veo yo despreciado,
sin merecer tal rigor.*

Mi corazon con anhelo
á una hermosura adoraba,
y de tal suerte la amaba,
que era mi dicha y consuelo
era todo mi desvelo,
y gozaba en su favor ;
pero se trocó su amor
de la noche á la mañana,
olvidándome tirana
por un amante traidor.

Yo me veo aborrecido,
sin tener culpa ninguna
; oh ! mal haya mi fortuna,
que tan desgraciado he sido
de la que tanto he querido
hoy me veo despreciado ;
y que otro ocupe su lado
es lo que llevo á sentir
pero le quiero advertir
que á otra quiso y ha olvidado.

Mi cariño la obsequiaba
con cuidado y con esmero
dándome por prisionero
á su amor me sujetaba ;

y su agrado me mostraba
que admitia mi cuidado :
pero mucho me ha engañado
su proceder inconstante,
pues que por un falso amante
me veo yo despreciado.

En fin solo es mi deseo
para sanar de esta herida,
que de él sea aborrecida
como yo de ella me veo :
fuera mi mayor recreo
que olvidado de su amor,
despreciara su favor
como ingrato fementido,
pues yo despreciado he sido
sin merecer tal rigor.

*Nadie confie en mujeres,
el que se quiere casar,
la que es buena, sale mala,
la que es mala ¿ qué será ?*

El lujo y la vanidad
es sobre todas las cosas
y todas son amorosas.
cuando quieren engañar ;
y al que llegan á clavar
le sirven con mil placeres,
son falsos sus procederes
por donde quiera que van ;
pero allá dice un refran,
nadie confie en mujeres.

Mocitos andar alerta
el que dama quiera echar,
repase este ejemplar
y aprenda muy bien la letra
de estas décimas discretas
y os podeis desengañar,
conocereis la verdad
escrita en este papel :
no debe quedar sin él
el que se quiere casar.

Son víboras ponzoñosas,
todas llenas de malicia,
y á muchos por su codicia
se venden por otra cosa ;
hay muchas escandalosas
y tambien interesadas ;

olvidan esas malvadas
que es fácil de padecer,
porque tocante á mujer,
la que es buena sale mala.

Son peor que Lucifer
con sus palabras y engaños,
y hacen al hombre mas daño
que se puede conocer,
y jamás se puede ver
en ellas una verdad,
siempre andan con falsedad
y en fin son unas taimadas
si la que es buena es tan mala,
la que es mala ¿ qué será ?

*Triste, afligido y lloroso
al verme tan abatido,
llorando el tiempo perdido
por picaro escandaloso.*

En cuantas tierras he estado
mil fortunas he tenido ;
mas lograrla no he sabido ;
por loco desbaratado :
me he visto muy bien portado,
y por querer mi gusto feo
y ser yo tan fachendoso
en el juego y galanteo,
por eso ahora me veo
triste, afligido y lloroso.

Cuando yo en grande gastaba
tenia muchos amigos
ahora de mi mal testigos,
su ingratitud no esperaba,
pues en quien yo confiaba ;
sabiendo que estoy perdido
ni aun siquiera de fingido
en nada se me han brindado
de mis amigos privado
al verme tan abatido.

Yo soy pobre y me reduzco
y voy buscando consuelo,
y cuando á tí no te veo
perdido es cuanto busco ;
nada para mí conduzco,
porque soy un compañero,
de Vénus y de Cupido,
y aunque fuí buen heredero

50
por eso ahora me veo
llorando el tiempo perdido.

Cuando dinero me olian
me hacian dos mil placeres
donde estaban las mujeres
hacia mi se dirigian,

se alegraban y decian :
Fulano, que generoso,
que gallardo y que buen mozo,
y ahora que sin nada estoy
todos me dicen que soy
por pícaro y escandaloso.

TROVOS NUEVOS

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

Por lo mucho que te callo
no me habias de dejar
teme á un hombre despreciado
porque es preciso el contar
todo lo que en tí he logrado,

Tu querer me hizo fallo
y me dió cruel sentencia,
en tí disculpa no hallo
pues fué notable imprudencia
por lo mucho que te callo.

A otro querrás amar
si á mí me has aborrecido
mas si llegas á pensar
los ratos que hemos tenido
no me habias de dejar.

A un arroyo bien fundado
se arrojó mi pecho firme,
del todo determinado
por eso la copla dice
teme á un hombre despreciado.

Al mundo tengo de dar
á entender tus falsedades,
mas encendida has de estar
que contaré mil verdades
porque es preciso el contar.

Al fin tengo imaginado
que como olvidarte pueda,

será lo mas acertado
y por resquite me queda
todo lo que en tí he logrado.

Por mas que quiera el celoso
vivir con mucho cuidado,
siempre hallará en su bodega
la pipa del vino aguado.

Nunca estará con reposo
y la mujer triunfará
jamás vivirá gustoso
y nada remediará
por mas que quiera el celoso.

Vivirá desesperado
y de él todos se reirán
y aunque sea muy taimado
siempre en su casa le harán
vivir con mucho cuidado.

El que á la mujer reniega
y anda con votos y ternos,
si es atrevido y la pega,
alguna racion de cuernos
siempre hallará en su bodega.

Son pocos los que han probado
el vino sin bautizar,
nadie viva confiado
por si le toca el tragar
la pipa del vino aguado.

FIN.

SE HALLA DE VENTA EN
A. BORRÁS
Manuel Masó